

FUNKSIYANI HOSILA YORDAMIDA TEKSHIRISH, O'SUVCHI VA KAMAYUVCHI FUNKSIYALAR

O.S.Karimqulova

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi.

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11179182](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179182)

Kalit so'zlar: funksiya, hosila, diferensial, interval, kesma, xossa, teorema, maksimum, minimum.

Anotatsiya: Bugungi kunda hayotimizni matematikasiz tasavvur qilish juda qiyin sababi hozirgi sivilizatsiya jarayoni tog'ridan tog'ri aniq hisob kitoblar asosiga qurilgan. Shu maqsadda quyidagi keltirilgan maqolada matematikaning muhim, aniqroq qilib aytsak juda kerakli bo'lgan funksiyaning hosila yordamida tekshirish usullarini ko'rib chiqamiz.

Mamlakatimizda matematika 2020 yildagi ilm fanni rivojlantirishning ustuvor yo'nalaishlaridan biri sifatida belgilandi. O'tgan davr ichida matematika ilm fani va ta'limini yangi sifat bosqichiga olib chiqishga qaratilgan qator tizimli ishlar amalga oshirildi. Bulardan biri – oliy ta'lim va ilmiy tatqiqotlarning o'zaro integratsiyalashuvini ta'minlash maqsadida talabalar shahatchasida fanlar akademiyasining V.I. R omanovski nomidagi Matematika institutining yangi va zamonaviy binosi barpo etildi. Hozirgi kunda juda ko'plab sohalarida matritsalaridan foydalanishmoqda ammo bazi bir holatlarda insonlar matritsalaridan qanday turdagi amallarni bajarishimiz zarur ekanligini anglay olmaydi. Shunday ekan bu maqolada insonlarda javobsiz qolayotgan savollarga javob beraman.

$$F(x)=ax+b$$

Bu ifoda, o'zgaruvchi miqdorlar orasidagi bog'lanishni ifodalaydi.

Hosila – differensial hisobning asosiy tushunchasi bo'lib, u funksiya o'zgarish tezligini ifodalaydi. X_0 nuqtanibg atrofida berilgan nuqta uchun mavjud bo'lsa, u funksiyaning x_0 nuqtadagi hosilasi deyiladi. Masalan, funksiyaning $x_0 = 0$ nuqtadagi o'ng va chap hosilalari mos ravishda -1 bo'ladi. $F(x)$ funksiya x_0 nuqtada hosilaga ega bo'lishi uchun $f(x_0)$ va $f(x-0)$ funksiyalar mavjud bo'lib, ular o'zaro teng bo'lishi kerak.

$Y = f(x)$ funksiya (a,b) kesmada aniqlangan bo'lsin. Agar $x_1 < x_2$ shartni qanoatlantiruvchi barcha, $x_1, x_2 \in (a,b)$ lar uchun $f(x_1) < f(x_2)$ bajarilsa, u holda $f(x)$ funksiya (a,b) kesmada o'suvchi deyiladi. Bundan tashqari, agar $x_1 < x_2$ shartni qanoatlantiruvchi barcha $x_1, x_2 \in (a,b)$ lar uchun $f(x_1) > f(x_2)$ bajarilsa, u holda $f(x)$ funksiya (a,b) kesmada kamayuvchi deyiladi. $Y = f(x)$ funksiya faqat o'suvchi yoki faqat kamayuvchi bo'ladigan intervalga funksyaning monotonic intervali deyiladi. Funksiya hosilasi 0 ga teng bo'ladigan $f'(x) = 0$ nuqtalarga funksiyaning kritik

nuqtalari deyiladi. Differensiallanuvchi $f(x)$ funksiya a, b kesmada kamayuvchi bo'lishi uchun $f'(x) < 0$ bo'lishi kerak.

Elementar funksiya – bu ko'phadlar, ratsional, ko'rsatkichli, darajali, logarifmik, trigonometrik, teskari trigonometrik funksiyalar, shuningdek, bu funksiyalardan tort arifmetik amal va chekli marta qo'llanilgan superpozitsiyalar yordamida hosil qilinadigan funksiyalarni o'z ichiga olgan funksiya turi hisoblanadi. Uning hosilasi har soim elementar funksiya bo'ladi, ammo elementar funksiyada olingan integral elementar funksiya bo'lmasligi mumkin. Chiziqli funksiya

$$f(x) = kx + b$$

formula bilan aniqlanadigan funksiya bo'lib, bunda k va b – haqiqiy sonlar hisoblanadi. Chiziqli funksiya xossalari:

- Barcha a haqiqiy x sonlar uchun aniqlangan;
- Haqiqiy qiymatlarni qabul qiladi;
- $k > 0$ da o'suvchi, $k < 0$ da kamayuvchi, $k = 0$ da o'zgarmas bo'ladi;

Uzluksiz funksiya – ma'lum shartni qanoatlantiruvchi funksiya hisoblanadi. Bu funksiya yig'indisi, ayirmasi, ko'paytmasi, hamda nisbati uzluksiz bo'ladi.

$Y = f(x)$ funksiya x_0 nuqtaning biror burchagida yoki atrofida aniqlangan bo'lib, x_0 nuqtada uzluksiz bo'lsin. Agar har bir $x = (x_0 - 5; x_0) \vee (x_0; x_0 + 5)$ uchun $f(x) < f(x_0)$ ($f(x) > f(x_0)$) tengsizlik bajarilsa yoki o'rinli bo'lsa, u holda x_0 funksiyaning qat'iy maksimum yoki minimum nuqtasi deyiladi. Funksiyaning qat'iy va noqat'iy maksimum va minimum nuqtalariga, uning local xarakterdagi ekstremum nuqtalari deyiladi. Agar x_0 nuqta $f(x)$ funksiyaning ekstremum nuqtasi bo'lib, funksiya uning biror atrofida aniqlanga bo'lsa, u holda $f(x) = 0$ yoki $f(x_0)$ – mavjud emas. Funksiya ekstremumining zaruriy shartlarini qanoatlantiruvchi, ya'ni nolga aylantiruvchi yoki $f(x)$ mavjud bo'lmagan, funksiya aniqlanish sohasining ichki nuqtalariga uning kritik nuqtalari deyiladi. Ularda $f'(x) = 0$ tenglamani qanoatlantiruvchi kritik nuqtalarga statsionar nuqtalar deyiladi. $F(x)$ funksiya x_0 kritik nuqtaning biror atrofida differensiallashuvchi x_0 nuqtaning o'zida uzluksiz bo'lib, differensiallashuvchi bo'lishi shart bo'lmasin. Agar $(x_0 - 5; x_0)$ va $(x_0; x_0 + 5)$ intervallarda $f'(x)$ hosila qarama qarshi ishorali qiymatlarga erishsa, x_0 ekstremum nuqta bo'ladi. Amaliy iqtisodiyot, xususan optimallashtirish masalalarida funksiyaning biror to'plamda eng katta va eng kichik qiymatlarini, ya'ni global ekstremumini topish muhim ahamiyatga ega. Agar $y=f(x)$ funksiya $V=(a,b)$ kesmada uzluksiz bo'sa, kichikroq to'plamda uzluksiz funksiya xossalari biriga ko'ra u boshqa ushabu kesmada o'zining eng katta va eng kichik qiymatlarini qabul qiladi. Funksiya o'zining global ekstremumlarini nafaqat kesmaga tegishli ekstremum nuqtalarida, shu bilan birga uning chetki nuqtalarida ham erishishi mumkin. Funksiyaning kesmada eng katta va eng kichik qiymatlarini topish uchun:

- Funksiyaning kesmaga tengishli kritik nuqtalari aniqlanadi;

- Funksiyaning topilgan kritik nuqtalarida va kesmaning chetki nuqtalarida qiymatlari hisoblanaadi;

- Ushbu qiymatlar o‘zaro solishtiriladi va eng kattasi yoki eng kichigi tanlab olinadi.

Hosila yordamida yechilgan misollar grafigini topish yo‘llariga to‘xtalib o‘tamiz;

a) Funkksiyaning aniqlanish sohasi topiladi;

b) Funksiya juft, toqligi yoki juft ham emas, toq ham emasligi aniqlanadi;

c) Davriy yoki davriy emasligi aniqlanadi;

d) Uzilish nuqtalari aniqlanadi va ularning atrofida funksiyaning o‘zini tutishi tekshiriladi;

e) Funksiyaning o‘shish va kamayish intervallari, maksimum va minimum nuqtalari ham topiladi;

f) Funksiya grafigining qavariqligi va egilish nuqtalarini topishimiz ham zarur;

g) Yig‘ilgan va hisoblangan barcha ma‘lumotlarni jadval ko‘rinishida tuzib chiqamiz;

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, funksiyalarni hosila yordamida yochish misollarni yechishnong bir yo‘li hisoblanib, juda ko‘p misollar shu usulda yechiladi va eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Funksiyani turli xil yo‘llar yordamida yechish insonlarning matematik salohiyatini oshirishga va berilgan misollarning yechilish yo‘llarini o‘rganishga yorda beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Курбонов Ф.Ф, Абдужалолов Ў.Ў. Геометрия фанини масофадан ўқитиш тизимининг асосий дидактик тамойиллари ва технологиялари. Science and education. 2:9 (2021), Pp. 354-363.

2. Qurbonov G.G., Shadmanova Sh.R. Matematika fanini masofadan o‘qitish tizimining asosiy tamoyillari va texnologiyalari. Science and education. 2:11 (2021), Pp. 667-677.

3. Курбонов Г.Г., Камолова Г.Б. Умумтаълим мактабларининг математика дарсларида рақамли таълим технологияларидан фойдаланишнинг дидактик тамойиллари. Science and education. 3:1 (2022), Pp. 424-430.

4. Qurbonov G.G. Rahmatova F.M. Umumta’lim maktablarida matematika fanini o‘qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. 2:11 (2021), Pp. 678

5. Мамуров Б.Ж., Жураева Н.О. Историзм в процессе обучения математике. Вестник науки и образования, 17-2 (95), 2020. Стр. 70-73